

YUNUS RAJABIY UY-MUZEYI FAOLIYATI

To'raxonova Dilshoda Baxromjon qizi

O'zbekiston davlat konservatoriyasi

1-bosqich magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824493>

Annotatsiya: O'zbek xalq musiqachisi va bastakori Yunus Rajabiyning hayoti va ijodiy faoliyati haqida keng yoritilgan. Yunus Rajabiy xotirasiga bag'ishlangan Respublika tanlovlari va uy-muzeyining tashkil etilishi haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek xalq cholg'ulari, maqom, uy-muzey, ijodiy faoliyat, buyuk bastakor.

Rajabiylar – 20-asr o'zbek san'atiga ulkan hissa qo'shgan san'atkorlar sulolasi. Sulola boshlig'i Yunus Rajabiy 1897 yil 5-yanvarda Toshkentda tug'ilgan. Otasi Yunusni yoshligidan turli yig'inlarga, davralarga olib borar, jajji Yunus esa sozanda va xonandalar ijrosidagi diltortar kuy va qo'shiqlarni maroq bilan tinglab, o'rganishga harakat qilardi.

Yunus Rajabiy dastlab akasi Rizqi Rajabiyga ergashib dutor sozida kuylar mashq qila boshlaydi. Keyinchalik esa andijonlik Mirzaqosim hofizdan Toshkent va Farg'ona vodiysida aytiladigan maqom parchalarini tinglab o'rganadi va dutor chalib ashula ayta boshlaydi. U sekin-asta Mulla To'ychi Toshmuhammedov, Shorahim Shoumarov singari san'atkorlar nazariga tushadi. Ular ijro etgan maqom ashulalarini bor diqqat-e'tibori bilan o'rganishga bel bog'laydi.

1919 yilda u Toshkentda ochilgan xalq Konservatoriyasining milliy musiqa bo'limiga kirib o'qiydi va xalq musiqa merosi durdonalarini, ayniqsa, maqom yo'llarini sozanda va xonandalarga o'rgatishda ustozlar an'anasiga sodiq qoladi.

1923 yili Yunus Rajabiy akasi Rizqi Rajabiy, Imomjon Ikromov va Ismat changchi bilan birga Samarqand bilim yurtiga yuboriladi. Ular bu yerda Hoji Abdulaziz Abdurasulov bilan tanishadilar va to'rt yil davomida ta'lim oladilar. Yunus Rajabiy bu to'g'rida o'z xotiralarida shunday degandi: "Biz Samarqandda to'rt yil turdik, soz chaldik, ashula va qo'shiqlar aytdik. Hoji Abdulazizning ashula yo'llarini o'rgandik. Shashmaqom yo'llari bilan shu yerda tanishdik. Xullas, Hoji Abdulaziz bizga ustoz bo'lib qoldi".

Uning repertuaridan maqom parchalari «Girya», «Ushshoq». «Ko'cha bog'i», «Eshvoy», «Kurd». «Qalandariy», «Gulyor- Shahnoz», «Bayot», «Dugohi Husayniy», «Chorgoh», «Miskin», «Nasrullovi» kabi ashula va kuy turkumlari o'rin olgan. U bir qancha qadimiy o'zbek xalq kuy va ashulalarini qayta ishlab tiklagan: «Subhidam», «Yolg'iz» «Sayqal». «Fig'on», «Oraz», «Begi Sulton» va boshqalar.

Ijrochilik faoliyatini bastakorlik bilan birgalikda olib borgan Yunus Rajabiy o'zbek musiqali dramasi shakllanishiga muhim hissa qo'shgan. Dastlab «Farhod va Shirin», «Layli va Majnun», «Rustam», «Avaz», «Xolisxon» kabi spektakllarga xalq ashulashri asosida kuylar bastalagan. Keyinchalik B. Nadejdin bilan hamkorlikda «Qasos», N.Mironov bilan «Qo'chqor Turdiyev», G.Mushel bilan «Muqanna», O.Halimov bilan «Nodira», B. Zeydman bilan «O'g'il uylantirish», Sayfi Jalil bilan «Navoiy Astrobodda» singari musiqali dramalarni yaratgan. U «Zaynab va Omon» operasining yozilishida ishtirok etgan.

Yunus Rajabiy, shuningdek, «Fabrika yallasi», «Bizning davron», «Mirzacho'lda to'y», «O'zbekiston», «Yangrasin Gulyor», «Dugonalarga». «Qadah», «Koshki», «Gul sochar», «Judo»,

«Ra'nolanmasun», «Chapandoz», «Kuygay» kabi qo'shiq va ashulalar, «O'yin Bayoti», «O'yin Dugohi», «Paxta» singari raqs kuylari yaratgan.

Yunus Rajabiyning, ayniqsa, o'zbek musiqa merosini to'plashdagi xizmatlari katta. U 1935 yildan xalq kuy va ashularini notaga yoza boshlagan. Natijada Y.Romanovskaya va I.Akbarov «O'zbek xalq qo'shiqlari» (1939) to'plamidan Yunus Rajabiy notaga olgan 29 ta musiqa namunasi o'rin olgan. 1955-yillarda Yunus Rajabiy 5 jildli «O'zbek musiqasi» to'plamini nashr ettirdi. Unga mingga yaqin turli janrdagi o'zbek kuy va ashulalari, Buxoro Shashmaqomi, Farg'ona – Toshkent maqom yo'llari, katta ashulalar, 20-asr bastakorlarining asarlari kiritilgan. «Maqom» ansambli bilan ishlashi jarayonida Yunus Rajabiy Shashmaqomning 6 jildli yangi nashrini hamda gramplastinka yozuvlar mukammal to'plamini tayyorladi.

T.Sodiqov, D.Zokirov, D.Soatqulov, F.Sodiqov, N.Hasanov, K.Jabborov, S.Kalonov, K.Mo'minov, O.Imomxo'jayev, B.Dovidova, K.Ismoilova, O.Alimahsumov, T.Alimatov va boshqa san'atkorlar Yunus Rajabiyning shogirdlaridir.

Yunus Rajabiy Hamza nomidagi O'zbekiston Davlat mukofoti laureati(1971), «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni (2000) bilan mukofotlangan. O'zbekiston teleradiokompaniyasi qoshidagi «Maqom» ansambli, Jizzax musiqali drama va komediya teatri, Toshkent musiqa pedagogika bilim yurti, Toshkentdagi ko'chalardan biri, metro bekati Yunus Rajabiy nomi bilan yuritiladi. Uning hayoti va ijodiga bag'ishlangan «Yunus Rajabiy», «Umr daftari» filmlari suratga olingan.

Bugungi kunda musiqa ijrochiligimizda asriy qadriyatlarni, musiqiy merosimizni tiklash, o'rganish, rivojlantirishga e'tiborni qaratilayotganligi quvonarlidir. "Sharq taronalari" xalqaro ko'rik tanlovlari, maqom ijrochiligi xalqaro ko'rik tanlovi "Boysun bahori" xalqaro folklor festivali, "Barhayot an'analar" folklor festival Respublika ko'rik tanlovlari orqali unib borayotgan xalq durdonaalari qaytadan dunyo yuzini ko'rmoqda.

Yunus Rajabiyning xotirasini yanada abadiylashtirish, professional yosh maqom ijrochilarini saralash va yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Y.Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutining tantanali ramziy ochilish marosimini o'tkazildi. "Mazkur dargoh hali kelgusida o'nlab Yunus Rajabiylarni tarbiyalashiga ishonamiz. Bu borada esa bizga Rajabiylar sulolasi yaqindan yordam berishadi.Tanlovda ishtirok etayotgan yoshlarga esa muvaffaqiyat tilaymiz" – deydi Madaniyat vaziri, Y.Rajabiy nomidagi O'zMMSS rektori Ozodbek Ahmadovich Nazarbekov ko'tarinki ruh bilan.

Yunus Rajabiy 1957-76 yillar yashab ijod etgan uyda 1997 yilda Y. Rajabiy uy-muzeyi, 2001 yilda Yunus Rajabiy madaniyat markazi ochilgan.O'zbekiston Respublikasi Hukumatining 1989 yil 13 sentyabrdagi 301-sonli qaroriga muvofiq, Toshkent shahri, Y.Rajabiy ko'chasida joylashgan 20-uy bugun Yunus Rajabiyning uy-muzeyi. Y.Rajabiy "O'zbek xalq musiqasi" kitobining beshinchi nashrini (1955-1959), 6-jild "Shashmakom" (1966-1975) va "Musiqiy merosning ko'rinishi" ni tayyorladi. Jami 11 jild nashr qilingan. Rajabiyga o'z ko'zimiz bilan ko'rish va uni xalqimizga tanishtirish imkoniyati berildi.Mingdan ortiq qo'shiqlar, raqsar va musiqa asboblari va haykallar mavjud. Ushbu musiqa talabalar va tomonidan jonli ijroda ijro etiladi.

Rajabiyning o'zbek folklor musiqachilari va ansamblari, shu jumladan folklor musiqachilari va ansamblari tomonidan yozilgan musiqiy merosi o'zbek radiosining oltin fondida saqlanadi. Bugun Buyuk Britaniyaning jamoatlar uyida mehmonlar ziyoratchilarning

iltimosiga binoan taniqli ustalarning jonli ijrodagi chiqishlarini tinglash imkoniyatiga ega. Uymuzey mehmonlari taniqli musiqachilarning jonli ijrolarini tinglashlari va disklarni sotib olishlari mumkin. Muzeý 1997 yil dekabr oyida, Yunus Rajabiy tavalludining 100 yilligi arafasida uning o'g'li Hasan Rajabiy tomonidan tashkil qilingan.

Xotiralarning eng nozik tomoni – ular hamisha “o'tgan zamon fe'lida” yoziladi. Shu sababdan ham o'tganlarni yod etganda odatda zamondoshlarning xotiralariga, hujjatlarga va ular haqida yozilgan bitiklaru ma'lumotlarga suyaniladi. Benazir iste'dod sohibi, bastakor, xonanda va sozanda, akademik Yunus Rajabiy haqida so'z yuritganda ham huddi shunday. Xalq ardoqlagan hofiz umrining oxirgi 20 yilini aynan shu yerda o'tkazgan. U butun umrini Shoshmaqomni o'rganishga bag'ishlagan.

Maqom ashulalari, kuylari uning hayoti mazmuniga aylanadi. Endi u tunlari bilan mijja qoqmay, yodida saqlab qolgan xalq kuylarini oz-ozdan notaga sola boshlaydi. U bu kuylarni shunchaki ko'r-ko'rona notaga tushiravermas, har bir musiqa asarini qayta o'zlashtirib, o'zining ijrochilik va bastakorlik tajribasiga suyanib ish ko'rardi. Akasi Rizqi Rajabiyning aytishicha, bastakor olti yuzga yaqin kuy, ashula va qo'shiqlarni yoddan bilgan. Darhaqiqat, dunyoda shunday insonlar borki, ular garchi oramizda yo'q bo'lsalar-da, ularning qilgan ezgu ishlari, o'zlaridan qoldirgan boymadaniy va ma'naviy merosi bizga ular haqida so'ylab turgandek tuyulaveradi.

References:

1. Rajabiy Yu. “O'zbek xalq musiqasi” V-tom. O'zbekiston davlat badiy adabiyoti. - Toshkent, 1959 .
2. Muhammadkarimov Abdulaziz .“Toshkentnoma”.- T., 2006 .
3. Jabborov A., Begmatov S., Azamova M. «O'zbekiston musiqasi tarixi» kitobi, T., 2018 .
4. Rajabiy Yu., Karomatov F. SHashmaqom to'plamlari II.G'afur G'ulom nomli badiiy adabiyot nashriyoti. -Toshkent: 1967.
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.- T., 2000.